

УДК [346.34; 347.44; 347.72]

Дорошенко Ліна Миколаївна –

доктор юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри господарського та адміністративного права
Донецького національного університету імені Василя Стуса
<https://orcid.org/0000-0001-9748-6358>

Lina M. Doroshenko –

Doctor of Juridical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Economic and Administrative Law
Vasyl' Stus Donetsk National University
(21 600-richchia Str., Vinnytsia, 21021, Ukraine)
<https://orcid.org/0000-0001-9748-6358>

Право на вихід учасника з юридичної особи корпоративного типу

У статті аргументовано, що актуальність тематики роботи обумовлена динамікою корпоративних правовідносин, які передбачають не лише набуття статусу учасника юридичної особи корпоративного типу, а й його припинення через реалізацію особою права на вихід з корпорації. Доведено, що певна частка диспозитивності, яка притаманна правовому регулюванню корпоративних відносин, призводить до того, що широкий перелік питань у зазначеній царині формується у площині судової практики, яка зазнає постійних змін. Розглянуто порядок реалізації учасником права на вихід з юридичної особи, а також правові механізми здійснення такого права. Визначено випадки обмеження виходу учасника з товариства з обмеженою відповідальністю, встановлені чинним законодавством. Виокремлено умови реалізації права на вихід учасника з юридичної особи корпоративного типу, а саме: а) вихід з юридичної особи корпоративного типу є односторонньою дією учасника; б) право на вихід реалізується в порядку, визначеному чинним законодавством, якщо інше не передбачене установчим документом юридичної особи корпоративного типу; в) положення чинного законодавства щодо реалізації права на вихід учасника юридичних осіб є імперативними і таке право не може бути обмежене установчими документами, рішенням органів юридичної особи корпоративного типу; г) не залежить від згоди інших учасників, якщо інше не передбачено законом; ґ) реалізація права на вихід спрямована на припинення корпоративних відносин у юридичній особі корпоративного типу. Обґрунтовано організаційно-майновий характер права на вихід. Аргументована доцільність застосування в заявах про вихід запропонованих конструкцій, які більш точно відображують сутність права на вихід. Проведено аналіз та окреслено особливості реалізації права учасника на вихід з товариства з обмеженою відповідальністю. Доведено, що безумовність права на вихід у будь-який час без згоди інших учасників передбачена частиною 1 статті 24 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» лише для таких учасників товариства, частка яких у статутному капіталі становить менше 50%. Не має ознаки безумовності вихід з товариства учасника, частка якого у статутному капіталі товариства становить 50 або більше відсотків.

Ключові слова: правове регулювання, правовідносини, малий бізнес, право на вихід учасника, припинення корпоративних правовідносин, юридична особа корпоративного типу, статутний капітал.

L.N. Doroshenko The Right of a Participant to Withdraw from a Legal Entity of a Corporate Type

The article argues that the relevance of the subject matter is due to the dynamics of corporate legal relations, which provide not only for the acquiring of the status of a member of a corporate legal entity, but also for its termination through the realization of the right to withdraw from the corporation. The author proves that a certain degree of discretion inherent in the legal regulation of corporate relations leads to a wide range of issues in this area being formed in the context of judicial practice which is subject to constant changes. The procedure for exercising the right of a shareholder to withdraw from a legal entity is analyzed, as well as the legal

mechanisms for realization of such a right. The author identifies the cases of restriction of a shareholder's withdrawal from a limited liability company established by current legislation. It is highlighted the conditions for realization of the right to withdrawal of a participant from a corporate legal entity, namely: a) withdrawal from a corporate legal entity is a unilateral action of a participant; b) the right to withdrawal is realized in accordance with the procedure established by current legislation, unless otherwise provided by the constituent document of a corporate legal entity; c) the provisions of current legislation on the realization of the right to withdrawal of a participant of legal entities are mandatory and such right may not be limited by constituent documents, decisions of bodies of a corporate legal entity. It has been proved that the right to withdraw is organizational and property based. The author substantiates the expediency of applying the proposed constructions in withdrawal applications which more accurately reflect the essence of the right to withdrawal. It is analyzed and outlined the peculiarities of realization of the participant's right to withdraw from a limited liability company. It is proved that the unconditional right to withdraw at any time without the consent of other participants is provided for in part 1 of Article 24 of the Law of Ukraine "On Limited Liability and Additional Liability Companies" only for such participants of the company whose share in the authorized capital is less than 50%. The withdrawal of a shareholder whose share in the authorized capital of the company is 50 percent or more is not unconditional.

Keywords: legal regulation, legal relations, small business, right of withdrawal of a shareholder, termination of corporate legal relations, corporate legal entity, authorized capital.

Постановка проблеми. Реалізація корпоративного права учасника на вихід з юридичної особи корпоративного типу має певну специфіку. На противагу праву на участь у корпорації, суб'єкт повинен мати можливість відмови від набутого статусу, тобто зняття з себе корпоративних зобов'язань. Однак юридична особа, зі складу учасників якої здійснюється вихід, також є суб'єктом правовідносин і має право на використання механізмів, що дають змогу забезпечити свої інтереси. Тому законодавець передбачив різні способи для досягнення балансу інтересів зазначених суб'єктів. Через диспозитивність регулювання корпоративних правовідносин частина питань, пов'язаних із виходом учасника з юридичних осіб корпоративного типу, є дискусійними як на рівні судової практики, так і доктрини.

Очевидним є той факт, що склад учасників юридичної особи прямо залежить від людського фактору, а отже, може абсолютно змінитися в будь-який момент. Причинами цього можуть бути і переїзд в іншу країну, особливо в період воєнного стану, і термінова потреба в грошах, і конфлікт між учасниками, і смерть, і звичайне небажання продовжувати свою участь у юридичній особі. Все це може спричинити процедуру виходу учасника з товариства.

Проблемою для бізнесу є і те, що процедура виходу з юридичної особи пов'язана з втратою певного обсягу нею своїх активів, виникненням корпоративних спорів, судовою тяганиною, складнощами в процедурі передання

частки учасником, що вийшов, відсутністю «радості» в учасників, які залишилися, з приводу появи нових партнерів тощо.

На потенційну можливість бути учасником бізнесу впливають і різні зовнішні чинники. Наприклад, видання Politico розмірковує, які «чорні лебеді» можуть непередбачувано вплинути на суспільство у 2025 році. Серед інших називається, зокрема, крах фінансових ринків, спричинений дезінформацією з використанням ШІ для створення та поширення неправдивої інформації про компанії та фінансові ринки, що може спричинити масові продажі акцій, часток у бізнесах та обвал ринків, що призведе до економічних потрясінь по всьому світу [1].

Відомо, що найпоширенішою формою ведення малого бізнесу є ТОВ. З прийняттям Закону про ТОВ та ТДВ ця організаційно-правова форма набула більшої гнучкості та дала змогу учасникам врегулювати суттєві питання стосовно життєдіяльності товариства, зокрема це стосується внесення значних змін до процедури виходу учасника з нього. Так, на відміну від безумовного права на вихід, яке гарантували положення Закону України «Про господарські товариства», Закон про ТОВ та ТДВ обмежив таке право для мажоритарних учасників, що має бути інструментом для запобігання deadlock в корпорації. Такий підхід блокує право контролюючого учасника на вихід з товариства в разі, якщо інші учасники висловлюють своє непогодження з цим. Однак тут існує і зворотний

бік медалі - на практиці такі учасники з часткою 50% можуть блокувати діяльність корпорації, що в результаті призводить до негативних наслідків для бізнесу. Тобто такий спосіб збереження бізнесу навряд чи є ефективним, а заради збереження спільної справи учасникам доведеться все ж таки домовлятися та шукати інші способи виходу із ситуації. Проте відповідно до положень новелізованого законодавства збереження компанії має вищий пріоритет, ніж право будь-якого учасника на вихід з юридичної особи корпоративного типу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання правового регулювання відносин, пов'язаних із виходом учасника з юридичної особи корпоративного типу, розглядалися у працях О. Гарагонича, О. Кібенко, І. Лавриненка, В. Оцел, Л. Сіщук, Г. Уразової, В. Цікала та інших. Проте після набрання чинності спеціальними законами (про ТОВ і ТДВ, про АТ) відсутні дослідження виходу учасників юридичних осіб корпоративного типу з урахуванням останніх положень корпоративного законодавства, що підкреслює актуальність цього дослідження.

Невирішені раніше проблеми. Не дивлячись на певні позитивні зміни щодо правового регулювання виходу учасників з юридичної особи корпоративного типу, на жаль, вони не заповнили всіх наявних прогалин у законодавстві, в той час як необхідність вдосконалення процедури виходу учасника з юридичної особи корпоративного типу зумовлена потребами українського бізнесу.

Метою статті є визначення особливостей реалізації права на вихід учасника з юридичної особи корпоративного типу в умовах модернізації корпоративного законодавства.

Виклад основного матеріалу. Однією з поширених підстав припинення корпоративних правовідносин є вихід учасника з юридичної особи корпоративного типу. Іноді вихід учасника ототожнюють із виключенням, проте це дві різні підстави припинення корпоративних правовідносин. Вихід – це добровільне волевиявлення учасника, а виключення є примусовим припиненням участі у юридичній особі корпоративного типу.

В юридичній літературі зверталася увага на те, що, наприклад, в ТОВ право учасника на вихід характеризується тим, що воно:

а) безумовне, тобто підстави виходу учасника з товариства не мають правового значення; б) нічим не обмежене (окрім обов'язку завчасно повідомити товариство про свій вихід) [2, с. 130].

Л. В. Сіщук зазначає, що суть права на вихід учасника з господарського товариства полягає у тому, що учасник реалізує це право тільки з власної ініціативи, незалежно від волі та волевиявлення інших учасників чи товариства. Отже, вихід з товариства є самостійним добровільним волевиявленням учасника, спрямованим на припинення корпоративних відносин між учасником і товариством [3, с. 151].

На думку В. Цікала, учасник ТОВ може здійснити своє право на вихід із товариства двома способами: 1) вийти з товариства; 2) відмовитися від виходу з товариства. Вихід учасника ТОВ можливий як із виплатою вартості частини майна товариства, пропорційної розміру його частки у статутному капіталі, так і без здійснення такої виплати (якщо учасник відмовився від цього майнового права) [4, с. 39]. Залежно від характеру поведінки учасника товариства відмова від виходу може бути здійснена як пасивною поведінкою (утриманням від дій), так і активними діями. Відмова від виходу з товариства, яка полягає у вчиненні активних дій, в юридичній літературі та судовій практиці отримала назву «відкликання заяви про вихід» [4, с. 41].

Отже, **вихід з юридичної особи корпоративного типу** представляє собою волевиявлення учасника, спрямоване на припинення корпоративних правовідносин між учасником і юридичною особою корпоративного типу.

Право на вихід є одним з фундаментальних прав, яке забезпечує захист прав та інтересів учасника, тому лише загроза виходу учасника із необхідністю виведення частини активів юридичної особи корпоративного типу з обороту для виплати вартості його частки слугує потужним стримуючим фактором від зловживань.

Умовами реалізації права на вихід учасника з юридичної особи корпоративного типу є:

1. вихід з юридичної особи корпоративного типу – це одностороння дія учасника;

2. право на вихід реалізується в порядку, визначеному чинним законодавством, якщо інше не передбачене установчим документом юридичної особи корпоративного типу;

3. положення чинного законодавства щодо реалізації права на вихід учасника юридичних осіб є імперативними і воно не може бути обмежене установчими документами, рішенням органів юридичної особи корпоративного типу;

4. не залежить від згоди інших учасників, якщо інше не передбачено законом (наприклад, інше з цього положення закону встановлено положеннями ч. 2 ст. 24 Закону про ТОВ та ТДВ, якою передбачено, що учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з товариства за згодою інших учасників);

5. реалізація права на вихід спрямована на припинення корпоративних відносин у юридичній особі корпоративного типу.

Право на вихід є *організаційно-майновим правом*, оскільки лише за умови здійснення певної організаційної дії в учасника виникає право на отримання оплати вартості частини майна юридичної особи корпоративного типу.

Безумовність права на вихід учасника з юридичної особи корпоративного типу, яка часто в якості кваліфікуючої ознаки зазначається в юридичній літературі, впливає зі змісту ст.ст. 100, 116 ЦК України, а також ст. 10 Закону України «Про господарські товариства», ч. 1 ст. 24 Закону про ТОВ та ТДВ, ст.ст. 4, 13 Закону України «Про кооперацію», п. 2 ч. 1 ст. 13 Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» тощо.

За загальним правилом, учасник юридичної особи корпоративного типу (товариства) має право вийти з товариства, якщо інше не впливає *із закону* (ч. 1 ст. 100 ЦК України), отже можливість реалізації в будь-який час свого права на вихід обмежується положеннями, які встановлені в законодавстві. У зв'язку з цим, положення установчих документів, які обмежують чи забороняють право на вихід учасника з юридичної особи корпоративного типу, є такими, що протирічать законодавству.

Проте твердження про безумовність права на вихід, наприклад, з ТОВ та ТДВ є справедливим лише для учасників, частка яких менше 50%. Безумовність права на вихід у будь-який час **без згоди інших учасників** передбачена ч. 1 ст. 24 Закону про ТОВ та ТДВ лише для таких учасників товариства, частка яких у статутному капіталі становить менше 50%. Не має ознаки безумовності вихід з товариства учасника, частка якого у статутному капіталі товариства становить 50 або більше відсотків. Такий учасник може вийти з товариства **за згодою інших учасників**. Відтак, положення ч. 2 ст. 24 Закону про ТОВ та ТДВ встановлюють ускладнений порядок виходу з ТОВ та ТДВ.

Для державної реєстрації виходу сам учасник, який виходить з товариства, подає державному реєстратору заяву про вихід із товариства, справжність підпису на якій засвідчується нотаріально. У разі виходу учасника із часткою 50% і більше додатково подається згода інших учасників, справжність підписів на яких засвідчується нотаріально. Одночасно з реєстрацією виходу державний реєстратор вносить запис про зменшення розміру статутного капіталу на розмір відповідної частки у статутному капіталі [5, с. 58].

Обов'язок учасника попередити про свій вихід з товариства не може бути скасований у статуті ТОВ. Отже, у разі виходу з ТОВ учасник повинен: 1) завчасно письмово повідомити ТОВ; 2) подати відповідну заяву, адресовану ТОВ [2, с. 132].

Рішення відповідного учасника щодо надання згоди на вихід мажоритарного учасника з товариства може оформлятися, наприклад, заявою наступного змісту: «Я, учасник Товариства з відповідальністю «...» ПІБ, надаю згоду на вихід зі складу учасників Товариства з відповідальністю «...» ПІБ».

Таким чином, можливість виходу із ТОВ (ТДВ) для мажоритарного учасника допускається тільки за умови надання згоди на це міноритарними учасниками товариства, якщо статутом товариства не встановлено інше.

На практиці непоодинокими є випадки, коли контролюючий учасник діє недобросовісно, зловживає своїми правами і «обходить» вимогу закону щодо неможливості виходу без згоди інших учасників. Для цього учаснику достатньо відчужити іншій особі частину своєї частки.

Наприклад, учасник, частка якого становить 70% статутного капіталу, може подарувати дружині частину своєї частки у розмірі 30%. Результатом такого договору буде зменшення частки учасника до 40%. Після цього ніщо не перешкоджає провести державну реєстрацію виходу учасника (40%) і його дружини (30%) із ТОВ.

Вихід учасника з ТОВ та ТДВ, внаслідок якого у товаристві не залишиться жодного учасника, **забороняється**.

Закони або підзаконні акти не встановлюють порядок реалізації учасником права на вихід з юридичної особи корпоративного типу. Але деякі елементи такого порядку в законодавчих актах все ж таки фрагментарно урегульовані. Це стосується, наприклад, надання згоди інших учасників. Так, в ТОВ та ТДВ рішення щодо надання згоди на вихід учасника з товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви, якщо інший строк не передбачений статутом (ч. 3 ст. 24 Закону про ТОВ та ТДВ). Якщо для виходу учасника необхідна згода інших учасників товариства, він може вийти з товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.

В кооперативі серед основних принципів кооперації ст. 4 Закону України “Про кооперацію” визнається добровільність **безперешкодного виходу** з кооперативної організації. Відповідно до ст. 13 цього Закону членство в кооперативі припиняється у разі добровільного виходу з нього. Вихід учасника (члена) з юридичної особи корпоративного типу здійснюється на підставі заяви (наприклад, положеннями п. 1 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» передбачено, що припинення членства в сільськогосподарському кооперативі відбувається у разі добровільного виходу на підставі поданої *заяви*).

Заява про вихід учасника з юридичної особи корпоративного типу є формою реалізації передбаченого законом права учасника на припинення корпоративних відносин шляхом виходу з юридичної особи корпоративного типу. **Форма заяви про вихід** залежить від виду юридичної особи корпоративного типу з якого виходить учасник та його правового статусу.

Зміст заяви законодавство не визначає. Практика свідчить, що формулювання в заяві учасником свого рішення про вихід є не завжди правильним. В юридичній літературі акцентується увага на тому, що існують непоодинокі випадки, коли в заявах про вихід невірно викладають її зміст, використовуючи такі формулювання як: *«прошу виключити зі складу учасників...»*, *«прошу дозволити вийти з товариства...»*, *«прошу звільнити з числа учасників...»* тощо [6, с. 252]. Правильним є формулювання такого змісту: *«...повідомляю / заявляю про свій вихід зі складу учасників / членів...»*, *«повідомляю про те, що мною прийнято рішення про вихід зі складу учасників / членів...»*. У заяві може відобразитися й інша інформація. Заяву про вихід з юридичної особи корпоративного типу, як правило, учасник подає *особисто*.

При виході учасника з товариства вартість його частки визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства пропорційно до розміру частки такого учасника. Як зазначає В. Кравчук, з моменту виходу майнові корпоративні правовідносини перетворюються в зобов'язальні: товариство повинно виплатити учаснику дійсну вартість частки [7, с. 229-230].

Якщо учасник ТОВ чи ТДВ бажає отримати внесок у натуральній формі, він зазначає про це в заяві. Можливість такої альтернативи передбачена ч.ч. 9, 10 ст. 24 Закону про ТОВ та ТДВ. Так, за погодженням учасника товариства, який вийшов, та товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів *може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна*.

Відтак, товариство виплачує учаснику, який вийшов з товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника. Товариство зобов'язане надавати учаснику, який вийшов з товариства, доступ до документів, необхідних для визначення вартості його частки.

Прохання про виділ й виплату учаснику вартості частини майна юридичної особи корпоративного типу зазначати не обов'язково, оскільки підставою для такої виплати в силу закону є вихід з юридичної особи корпоративного типу, а не особисте прохання учасника. Вартість частини майна юридичної

особи корпоративного типу має бути виплачена товариством незалежно від вимоги учасника.

У судовій практиці спори про визначення вартості частини майна при виході учасника з товариства є розповсюдженими. Так, у постанові КГС у складі ВС від 20 серпня 2019 р. у справі № 924/147/16 зазначається, що згідно з положеннями Статуту ТОВ «Всесвіт Преса» для цілей визначення вартості частини майна при виході учасника з товариства вартістю майна товариства вважається сума власного капіталу товариства на дату складання балансу або проміжного балансу. Сума вартості частини майна (СВЧМ), що підлягає виплаті при виході учасника з товариства, визначається у такий спосіб: $СВЧМ = СВК \times (Ч:100)$, де: СВК – сума власного капіталу товариства на відповідну дату у гривнях; Ч – частка у статутному капіталі учасника товариства, що вийшов з товариства, %; 100 – константа. У разі, коли розмір вищевказаної суми вартості частини майна становить менше суми внеску учасника товариства до статутного капіталу товариства, вартість частини майна при виході учасника визначається на рівні зазначеної суми внеску [8].

На практиці непоодинокими є випадки, коли учасник, який виходить з юридичної особи корпоративного типу, відмовляється від свого права на отримання виплат, про що він обов'язково має зазначити в заяві. З цього приводу О. Гарагонич наголошує, що учасник, який виходить із ТОВ, може відмовитися від права на одержання належної йому вартості частини майна товариства. Така відмова за своєю правовою природою є способом здійснення права учасника на вихід із товариства й має міститися в заяві про вихід. У разі відмови учасника від виплати йому вартості частини майна, пропорційної його частці у статутному капіталі, відповідне грошове зобов'язання товариства припиняється. Відмова учасника від частки є підставою для залишення її в розпорядженні товариства чи розподілу серед інших учасників або третіх осіб [9, с. 113].

Може скластися ситуація, коли особа була учасником ТОВ станом на дату прийняття зборами учасників товариства рішення про виплату дивідендів, а потім вийшла з товариства, не отримавши частину прибутку. В такому випадку позиція КГС у складі ВС полягає в тому, що прийняття загальними зборами ТОВ рішення

про виплату дивідендів надає учаснику, на користь якого таке рішення прийняте, "законне очікування" того, що йому будуть виплачені ці дивіденди. Невиплата товариством таких дивідендів прирівнюється до порушення права учасника на мирне володіння майном (рішення ЄСПЛ у справах "Брумареску проти Румунії" (п. 74), "Пономарьов проти України" (п. 43) (Постанова від 23 травня 2018 року у справі № 908/660/17) [10].

Р. Кобець, аналізуючи порядок виходу учасника з ТОВ за Законом про ТОВ та ТДВ, зазначає, що закон не вимагає ані скликання та проведення загальних зборів для прийняття рішення про вихід учасника з товариства, ані внесення змін до статуту. Отже, процедура державної реєстрації максимально спрощена, здійснюється самим учасником, який виходить, що усуває можливість будь-якого недобросовісного перешкоджання виходу іншими учасниками шляхом не проведення загальних зборів або неподання товариством документів державному реєстратору [11].

Питання про порядок і спосіб визначення вартості частки учасника є одним із складних питань, пов'язаних з переходом частки у статутному капіталі при його виході, хоча з набранням чинності Закону про ТОВ та ТДВ питання визначення такої вартості врегульовані більш детально. Зокрема законодавець передбачив, що у разі виходу учасника із ТОВ чи ТДВ на товариство покладається обов'язок не пізніше 30 днів з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку (ч. 6 ст. 24 Закону про ТОВ та ТДВ). Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом про держреєстрацію. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки. У зв'язку з зазначеним, у заяві про вихід учасника додатково може міститися таке формулювання: *«Прошу ТОВ «...» повідомити мене про вартість моєї частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів,*

необхідних для такого розрахунку, не пізніше 30 днів з дня отримання цієї заяви».

Статутом товариства можуть бути передбачені інші строк, порядок, розмір та спосіб проведення розрахунків з учасником, що виходить з товариства, а також порядок вибору суб'єкта оціночної діяльності. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього *одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства* (ч. 12 ст. 24 Закону про ТОВ та ТДВ). З цього приводу М. В. Соколовський наголошує, що усі питання, пов'язані з виходом учасника з товариства, у тому числі з визначенням розміру компенсації, способів та порядку її здійснення, термінів виплати, мають вирішуватись на основі домовленості між учасником і товариством та задля уникнення зловживань визначатись у статуті (зокрема, передбачати випадки відшкодування пошкодженого майна у процесі діяльності товариства; порядок виплати відповідних грошових компенсацій у зв'язку з цим) [12, с. 72].

Отже, при виході з ТОВ та ТДВ учасник має право на виплату йому вартості його частки в статутному капіталі товариства та має право вимагати проведення з ним розрахунків на підставі дійсної (ринкової) вартості майна товариства.

Згідно із ч. 2 ст. 71 Закону України «Про господарські товариства» вихід із повного товариства, що було створено на визначений строк, допускається лише при наявності поважних причин та за умови, що попередження про це надійшло не пізніш як за 6 місяців.

Право вкладника командитного товариства вийти з товариства після закінчення фінансового року та одержати свій вклад у порядку, встановленому засновницьким договором (меморандумом), закріплено у законодавстві (п. 6 ч. 2 ст. 137 ЦК України, п. "є" ч. 1 ст. 79 Закону України «Про господарські товариства»). Водночас законодавством не передбачено права вкладників командитного товариства на отримання у разі виходу з товариства частини майна товариства, пропорційної розміру їх частки у складеному капіталі товариства.

Для практичної реалізації права на вихід необхідне здійснення *державної реєстрації*. У

залежності від виду юридичної особи корпоративного типу документи для здійснення державної реєстрації, пов'язаної з виходом учасника юридичної особи корпоративного типу можуть подаватися:

- учасником (його представником) – при виході із ТОВ та ТДВ;
- представником юридичної особи корпоративного типу – при виході учасника з інших видів юридичних осіб корпоративного типу (крім АТ).

При виході із ТОВ чи ТДВ учасник вважається таким, що вийшов з товариства, з дня державної реєстрації його виходу (ч. 5 ст. 24 Закону про ТОВ та ТДВ).

Заяву про вихід зі складу засновників (учасників), засвідчену нотаріально, учасник подає разом з іншими документами для проведення державної реєстрації в ЄДР для проведення державної реєстрації наступних змін до відомостей про юридичну осіб:

- 1) зміни розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) юридичної особи;
- 2) зміни складу засновників (учасників) або зміни відомостей про засновників (учасників) юридичної особи;
- 3) відомості про кінцевого бенефіціарного власника в актуальному складі.

Для державної реєстрації змін до відомостей про розмір статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі чи склад учасників ТОВ, ТДВ, учасником, який виходить з товариства, або його представником відповідно до положень ч. 5 ст. 17 Закону про держреєстрацію державному реєстратору подаються такі документи:

1) заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі (законодавством не передбачено подання для реєстрації нотаріально засвідченої копії заяви про вихід із ТОВ чи ТДВ, подається виключно оригінал. У зв'язку з тим, що учасник віддає державному реєстратору оригінал заяви про вихід, при нотаріальному посвідченню підпису на ній відразу варто попідквалитися про виготовлення нотаріальних копій з заяви. Така копія може знадобитися для повідомлення товариства про вихід учасника);

2) документ про сплату адміністративного збору;

3) заяву про вихід з ТОВ, ТДВ.

Про отримання зазначених документів державний реєстратор складає опис документів, які подає учасник (засновник) при виході.

При виході учасника із ТОВ/ТДВ статутний капітал підлягає обов'язковому зменшенню на частку учасника, який вийшов. Інші учасники ТОВ/ТДВ при цьому не можуть вжити будь-яких заходів щодо запобігання зменшенню статутного капіталу. Положеннями ч. 3 ст. 25 Закону про держреєстрацію передбачено, що у разі проведення державної реєстрації змін до відомостей ЄДР щодо виключення або виходу учасника (спадкоємця або правонаступника) ТОВ або ТДВ, а також пов'язаних з переданням (набуттям) частки (частини частки) у статутному капіталі самому товариству з обмеженою або додатковою відповідальністю, державний реєстратор одночасно вносить запис про зменшення розміру статутного капіталу на розмір відповідної частки (частини частки) у статутному капіталі. Ця частина не застосовується, якщо ТОВ або ТДВ, яке набуває частку (частину частки) у своєму статутному капіталі, разом із заявою про державну реєстрацію надасть довідку про формування резервного капіталу у розмірі, який відповідно до закону допускає володіння часткою (частиною частки) у своєму статутному капіталі.

Розгляд документів, поданих для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» відбувається протягом 24 годин після надходження документів, поданих для державної реєстрації, крім вихідних та святкових днів.

Державний реєстратор на підставі наданих документів приймає рішення про: 1) державну реєстрацію таких змін в ЄДР; 2) відмову в державній реєстрації по заяві «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» (ст. 28 Закону про держреєстрацію).

Підстави для відмови у державній реєстрації передбачені положеннями ст. 28 Закону про держреєстрацію, зокрема, на практиці при виході з юридичної особи корпоративного типу поширеними для відмови в проведенні цієї реєстраційної дії є такі підстави як:

-подання документів або відомостей, передбачених Законом про держреєстрацію не в повному обсязі (наприклад, заява про державну реєстрацію не містить в повному обсязі відомостей про учасника, який виходить з ТОВ);

-невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі;

-документи суперечать вимогам Конституції та законів України та інші.

Повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови та рішення суб'єкта державної реєстрації про відмову у державній реєстрації розміщується на порталі електронних сервісів або з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг у день відмови у державній реєстрації. Після усунення причин, що були підставою для відмови у державній реєстрації, заявник може *повторно* подати документи для державної реєстрації без повторної сплати адміністративного збору.

При позитивному рішенні державного реєстратора щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу він формує та оприлюднює на порталі електронних сервісів або з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг виписку з ЄДР за результатами проведеної реєстраційної дії, яка містить актуальні відомості про юридичну особу щодо оновленого переліку учасників (засновників) юридичної особи та зміни розміру їх часток.

Висновки. Виокремлено умови реалізації права на вихід учасника з юридичної особи корпоративного типу, а саме: а) вихід з юридичної особи корпоративного типу є односторонньою дією учасника; б) право на вихід реалізується в порядку, визначеному чинним законодавством, якщо інше не передбачене установчим документом юридичної особи корпоративного типу; в) положення чинного законодавства щодо реалізації права на вихід учасника юридичних осіб є імперативними і таке право не може бути обмежене установчими документами, рішенням органів юридичної особи корпоративного типу; г) не залежить від згоди інших учасників, якщо інше не передбачено законом (наприклад, інше з цього положення закону встановлено положеннями ч. 2

ст. 24 Закону про ТОВ та ТДВ, якою передбачено, що учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з товариства за згодою інших учасників); г) реалізація права на вихід спрямована на припинення корпоративних відносин у юридичній особі корпоративного типу. Обґрунтовано організаційно-майновий характер права на вихід. Аргументована доцільність застосування в заявах про вихід наступних формулювань: «...повідомляю / заявляю про свій вихід зі складу учасників / членів...», «повідомляю про те, що мною прийнято рішення про вихід зі складу учасників / членів...», які

більш точно відображують сутність права на вихід. Доведено, що безумовність права на вихід у будь-який час без згоди інших учасників передбачена ч. 1 ст. 24 Закону про ТОВ та ТДВ *лише* для таких учасників товариства, частка яких у статутному капіталі становить менше 50%. *Не має ознаки безумовності* вихід з товариства учасника, частка якого у статутному капіталі товариства становить 50 або більше відсотків. Такий учасник може вийти з товариства за згодою інших учасників, відтак, положення ч. 2 ст. 24 Закону про ТОВ та ТДВ встановлюють ускладнений порядок виходу з ТОВ та ТДВ.

Список використаних джерел:

1. Непередбачувані сценарії 2025 року: Politico - про можливі «чорні лебеді» <https://news.finance.ua/ua/neperedbachuvani-scenarii-2025-roku-politico-pro-mozhlyvi-chorni-lebedi> (дата звернення 14.01.2025)
2. Уразова Г.О. Право учасника на вихід із товариства з обмеженою відповідальністю. *Проблеми законності*. 2015. Вип. 129. С. 129-138.
3. Сіщук Л.В. Колізії у правовому регулюванні щодо визначення моменту виходу учасника з господарського товариства. *Приватне право і підприємництво*. 2016. Вип. 15. С. 150-154.
4. Цікало В. Здійснення права на вихід із товариства з обмеженою відповідальністю. *Підприємництво, господарство і право*. 2017. № 4. С. 39-43.
5. Соболева І.В., Андронатій О.П., Волкова А.Г. Облік статутного капіталу товариств з обмеженою відповідальністю в умовах трансформації економіки. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство*. Вип. 19. Ч. 3. С. 57-60.
6. Корпоративне право: навчальний посібник / за заг. ред. О.В. Гарагонича, С.М. Грудницької, Л.М. Дорошенка. Київ: Видавничий дім «АртЕк», 2018. 400 с.
7. Кравчук В.М. Припинення корпоративних правовідносин в господарських товариствах: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.03. Львів, 2009. 284 с.
8. Постанова Касаційного господарського суду Верховного Суду від 20 серпня 2019 року, судова справа № 924/147/16. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/83822618> (дата звернення: 25.06.2024).
9. Гарагонич О.В. Припинення корпоративних відносин з ініціативи учасника ТОВ шляхом виходу із товариства. *Часопис цивільного і кримінального судочинства*. 2012. Вип. 2 (5). С. 111-119.
10. Постанова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 23 травня 2018 року у справі №908/660/17. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/74378042>.
11. Кобець Р. Новий закон по ТОВ: порядок виходу учасника з товариства. URL: <https://delo.ua/economyandpoliticsinukraine/novij-zakon-pro-tov-mozhливosti-ta-riziki-339557/> (дата звернення: 10.09.2024).
12. Соколовський М.В. Межі здійснення права на вихід із господарського товариства: окремі аспекти цивільно-правового регулювання. *Прикарпатський юридичний вісник*. 2016. Вип. 6. С. 70-74.

References:

1. Neperedbachuvani stsenarii 2025 roku: Politico - pro mozhylyvi «chorni lebedi» <https://news.finance.ua/ua/neperedbachuvani-scenarii-2025-roku-politico-pro-mozhlyvi-chorni-lebedi> (data zvernennia 14.01.2025)
2. Urazova H.O. Pravo uchasnyka na vykhid iz tovarystva z obmezhenoiu vidpovidalnistiu. *Problemy zakonnosti*. 2015. Vyp. 129. S. 129-138.
3. Sishchuk L.V. Kolizii u pravovomu rehuliuванні shchodo vyznachennia momentu vykhodu uchasnyka z hospodarskoho tovarystva. *Pryvatne pravo i pidpriemnytstvo*. 2016. Vyp. 15. S. 150-154.
4. Tsikalo V. Zdiisnennia prava na vykhid iz tovarystva z obmezhenoiu vidpovidalnistiu. *Pidpriemnytstvo, hospodarstvo i pravo*. 2017. № 4. S. 39-43.
5. Soboleva I.V., Andronatii O.P., Volkova A.H. Oblik statutnoho kapitalu tovarystv z obmezhenoiu vidpovidalnistiu v umovakh transformatsii ekonomiky. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Serii: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo*. Vyp. 19. Ch. 3. S. 57-60.
6. Korporatyvne pravo: navchalnyi posibnyk / za zah. red. O.V. Harahonycha, S.M. Hrudnytskoi, L.M. Doroshenko. Kyiv: Vydavnychiy dim “ArtEk”, 2018. 400 s.
7. Kravchuk V.M. Prypynennia korporatyvnykh pravovidnosyn v hospodarskykh tovarystvakh: dys. ... d-ra yuryd. nauk: 12.00.03. Lviv, 2009. 284 s.
8. Postanova Kasatsiinoho hospodarskoho sudu Verkhovnoho Sudu vid 20 serpnia 2019 roku, sudova sprava № 924/147/16. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/83822618> (data zvernennia: 25.06.2024).
9. Harahonych O.V. Prypynennia korporatyvnykh vidnosyn z initsiatyvy uchasnyka TOV shliakhom vykhodu iz tovarystva. *Chasopys tsyvilnoho i kryminalnoho sudochynstva*. 2012. Vyp. 2 (5). S. 111-119.
10. Postanova Kasatsiinoho hospodarskoho sudu u skladi Verkhovnoho Sudu vid 23 travnia 2018 roku u spravi №908/660/17. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/74378042>.
11. Kobets R. Novyi zakon po TOV: poriadok vykhodu uchasnyka z tovarystva. URL: <https://delo.ua/economyandpoliticsinukraine/novij-zakon-pro-tov-mozhlivosti-ta-riziki-339557/> (data zvernennia: 10.09.2024).
12. Sokolovskyi M.V. Mezhi zdiisnennia prava na vykhid iz hospodarskoho tovarystva: okremi aspekty tsyvilno-pravovoho rehuliuвання. *Prykarpatskyi yurydychnyi visnyk*. 2016. Vyp. 6. S. 70-74.